

Efeito do percentual de PTFE na energia absorvida por dosímetros de $\text{CaSO}_4:\text{Dy}$

Isabella Pereira Tobias
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-2811-1119

Lucas Wilian Gonçalves de Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-1919-9457

Samara Pavan Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-0941-0340

William Souza Santos
Instituto de Física,
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-3828-5000

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Programa de Pós-graduação em
Engenharia Biomédica (PPGEB)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Programa de Pós-graduação em
Engenharia Biomédica (PPGEB)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Resumo – Este artigo apresenta o estudo da eficiência de um dosímetro constituído de sulfato de cálcio com disprósio ($\text{CaSO}_4:\text{Dy}$) ao se variar a quantidade do polímero politetrafluoretileno (PTFE) em sua composição de forma percentual visando compreender sua aplicabilidade na dosimetria de radiação, começando com a ausência deste material até um estágio onde a amostra é completamente composta por PTFE. A ferramenta utilizada para estimar as doses de radiação foi o Método Monte Carlo, mais especificamente o código *Monte Carlo N-Particle 6* (MCNP6). O dosímetro, cujo formato se assemelha a um disco, teve sua absorção de dose avaliada ao se manter a mesma energia, 90 keV, e a mesma distância, 1 m; considerando também o efeito do mesmo na matriz de PTFE. Em um intervalo entre 10% e 20% de PTFE no dosímetro, a energia absorvida pelo mesmo aumenta e a menor absorção foi verificada para a amostra com maior taxa do polímero.

Palavras-chave - Dosimetria, Termoluminescência, $\text{CaSO}_4:\text{Dy}$, PTFE.

Abstract - This paper presents the study of the efficiency of a dosimeter made up of calcium sulfate with dysprosium ($\text{CaSO}_4:\text{Dy}$) by varying the amount of polytetrafluoroethylene (PTFE) polymer in its composition in a percentage way to understand its applicability in radiation dosimetry, starting with the absence of this material to a stage where the sample is completely composed of PTFE. The resource used to estimate radiation doses was the Monte Carlo Method, more specifically the Monte Carlo N-Particle 6 (MCNP6) code. The dosimeter, which has a disc-shaped format, had its dose absorption evaluated by maintaining the same energy, 90 keV, and the same distance, 1 m; also considering its effect on the PTFE matrix. In a range between 10% and 20% PTFE in the dosimeter, the energy absorbed by the dosimeter increases and the lowest absorption was observed for the sample with the highest polymer rate.

Keywords - Dosimetry, Thermoluminescence, $\text{CaSO}_4:\text{Dy}$, PTFE.

I. INTRODUÇÃO

A dosimetria diz respeito ao estudo pelo qual a dose de radiação ionizante é determinada, seja por medição, cálculo

ou por uma combinação destes [1]. O dosímetro de radiação é um dispositivo, instrumento ou sistema que mede, direta ou indiretamente, as doses de radiação ionizante. O sulfato de cálcio dopado com disprósio ($\text{CaSO}_4:\text{Dy}$) possui várias aplicações no campo de dosimetria das radiações ionizantes devido à sua facilidade de preparação, em comparação com muitos outros dosímetros termoluminescentes (TL) [2]; levando isso em consideração, esta foi a amostra escolhida para ser estudada neste trabalho. Além disso, este dosímetro é produzido no Brasil.

Com o objetivo de se obter dosímetros com maior resistência mecânica e de fácil manuseio, adiciona-se um polímero aglutinante aos fósforos dosimétricos. Estes são triturados, homogeneizados e sintetizados. O polímero mais utilizado é o politetrafluoretileno (PTFE) comercialmente vendido sob a marca Teflon®. O PTFE possui alta estabilidade química e mecânica, por isso é amplamente utilizado na indústria. No Brasil, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares/Comissão Nacional de Energia Nuclear/São Paulo (IPEN/CNEN/SP) produz o $\text{CaSO}_4:\text{Dy} + \text{PTFE}$ [3].

Uma ferramenta útil para estimar doses de radiação é o Método de Monte Carlo (MMC) [4], que vem crescendo com o aumento da tecnologia e que utiliza simulação computacional para simular o transporte de radiação. Os dados obtidos com o MMC são confiáveis e bem próximos dos valores reais [5].

Como a resposta de um dosímetro TL depende dos materiais empregados em sua composição, torna-se necessário o estudo das propriedades de diferentes materiais com o intuito de se estabelecer o seu comportamento para composições. Portanto, neste trabalho foi utilizado o código de Monte Carlo MCNP6 [6], para simular a resposta de um dosímetro de $\text{CaSO}_4:\text{Dy}$, com um valor fixo de energia e distância e variação da porcentagem de PTFE, a fim de verificar os valores e variações de dose absorvida por ele.

Materiais e Métodos

A. O código MCNP6

O Monte Carlo N-Particle 6 (MCNP6) é um código em Fortran desenvolvido pelo Los Alamos National Laboratory (LANL) para a simulação do transporte e interação da radiação com a matéria [7]. O desenvolvimento do software foi iniciado no projeto Manhattan e durante décadas foi sendo melhorado e fundido com outros programas com mesma finalidade, tendo sido adicionadas novas funcionalidades ao programa. Atualmente, o MCNP6 é capaz de simular o transporte de 32 partículas numa ampla faixa de energias em geometrias tridimensionais complexas. Essas características permitem a aplicação do programa em diversas áreas científicas e tecnológica. Na Física Médica, o programa pode ser utilizado para a estimativa de dose absorvida por pessoas durante procedimentos com radiação ionizante assim como para a avaliação de novas tecnologias como dosímetros [5,6].

B. Cenário simulado

Como mostrado na Fig. 1, o cenário de irradiação foi simulado contendo um disco de 6 mm de diâmetro e 2 mm de espessura representando os dosímetros. Uma fonte pontual com distribuição cônica foi posicionada a 1 m dos dosímetros. O cenário foi limitado por um cilindro de ar. O percentual de PTFE em cada dosímetro foi variado em passos de 10% como mostrado na Tabela 1. Foi simulado um dosímetro de ar para ser o referencial de comparação de energia absorvida entre os diferentes dosímetros. Os dados de fração em peso atômico, densidade e composição foram extraídos do *Compendium of Material Composition Data for Radiation Transport Modeling* [8] e da *Nuclear Physics Database do National Institute of Standards and Technology* [9].

A energia depositada em cada dosímetro em MeV/g/partícula foi contabilizada utilizando-se o *Tally F6* do código MCNP6. Foram simuladas 1×10^9 histórias para garantir incertezas menores que 1%.

O espectro de raios-X foi gerado no programa SRS 78 [10] com os seguintes parâmetros: energia de 90 keV, ângulo anódico 12° , filtração de 2,5 mmAl e campo circular com 15 cm de raio.

C. Comparação da energia absorvida

A comparação entre a energia absorvida (E_r) pelos dosímetros de $\text{CaSO}_4:\text{Dy}$ com diferentes percentuais de PTFE como aglutinante (E_d) foram comparadas com a energia absorvida por um dosímetro de ar (E_{ar}) por (1):

$$E_r = \frac{E_d}{E_{ar}} \quad (1)$$

Fig. 1: Geometria simulada, em 1 está localizada a fonte, 2 é o feixe de partículas e 3 o dosímetro irradiado.

TABELA I. DENSIDADE DO DOSÍMETRO EM FUNÇÃO DO PERCENTUAL DE PTFE

Percentual de PTFE [%]	Densidade [g/cm^3]
10	2.89
20	2.80
30	2.72
40	2.64
50	2.57
60	2.50
70	2.43
80	2.37
90	2.31
100	2.25

II. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados de energia absorvida por cada dosímetro $\text{CaSO}_4:\text{Dy}+\text{PTFE}$ normalizados pela energia absorvida pelo dosímetro de ar são apresentados na Fig. 2. Observa-se que no intervalo entre 10% e 20% de PTFE, a energia absorvida aumenta. Entre 20% e 100% ocorre uma redução da energia absorvida.

Fig. 2: Normalização dos valores de energia absorvida por cada dosímetro pelo dosímetro de ar.

A redução da energia absorvida pelos dosímetros com o aumento do percentual de PTFE que detectamos também foi encontrada por [11]. Em seu estudo foi feita uma avaliação de diversas propriedades dos dosímetros de $\text{CaSO}_4:\text{Dy}$ utilizando o código MCNP4A [12]. Foi avaliada a resposta relativa do dosímetro para concentrações de 10%, 30%, 50%, 70%, 80% e 90% de PTFE sob irradiação com fótons de 0.01 MeV a 3 MeV. Em todas as situações, a menor resposta ocorreu para o maior percentual de PTFE.

Como discutido por [13], o grau de cristalinidade do PTFE pode variar de acordo com o tratamento térmico do dosímetro, não sendo possível afirmar com certeza o estado do material. Tanto a cristalinidade do PTFE quanto o tamanho dos cristais de $\text{CaSO}_4:\text{Dy}$ utilizados podem influenciar na resposta do dosímetro. Estes parâmetros não são simulados pelo código MCNP, que modela a distribuição dos materiais de forma homogênea.

Em nosso estudo também simulamos um dosímetro composto apenas por uma pastilha de PTFE. Apesar de a energia absorvida do $\text{CaSO}_4:\text{Dy}+\text{PTFE}$ reduzir com o aumento do aglutinante, o PTFE puro também pode ser utilizado com um dosímetro. Como apontado por [13], o PTFE pode ser utilizado como dosímetro de dose alta. Para aplicações industriais como esterilização de alimentos e utensílios médicos, indução de cor em gemas e indução de mutações genéticas em plantas, o PTFE pode ser um candidato a dosímetro. Para a radiologia diagnóstica, que é o objeto deste trabalho, o PTFE puro não é uma boa opção para dosimetria, uma vez que a energia absorvida é baixa comparada com o $\text{CaSO}_4:\text{Dy}+\text{PTFE}$.

III. CONCLUSÃO

Neste trabalho foram analisados os dados de um dosímetro determinado como tendo formato de um disco e constituído por sulfato de cálcio dopado com disprósio ($\text{CaSO}_4:\text{Dy}$), quando variada a quantidade de PTFE em sua composição de forma porcentual. Foi constatado que no intervalo entre 10% e 20% de PTFE no dosímetro, a energia absorvida pelo mesmo aumenta; no interstício para valores percentuais maiores, entre 20% e 100%, ocorre uma redução da energia absorvida. Similarmente, a resposta relativa do dosímetro para concentrações parciais sob a irradiação de fótons foi que a menor absorção verificou-se para a amostra com maior taxa de

PTFE. Embora a melhor resposta do dosímetro foi quando adicionado de 10% a 20% do polímero na amostra, ainda se fazem necessários estudos adicionais para aferir a utilização desse dosímetro na dosimetria de radiação.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao apoio financeiro: FAPEMIG (Projetos nº APQ-02934-15 e APQ-03049-15) e CNPq (Projetos nº 420699/2016-3, 421603/2016-0 e 168947/2017-0). L. W. G. S. é bolsista de mestrado da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). S.P.S. é bolsista de mestrado da CAPES.

REFERÊNCIAS

- [1] W. L. McLaughlin et al "Dosimetry for radiation processing", 1989.
- [2] Kamal, S. M.; Gerges, A.; AL-SAID, M. Thermoluminescence properties of home-made caso 4: Dy for dosimetry purposes. 2004.
- [3] Giordani, A. J. et al. Verificação das doses de radiação absorvidas durante a técnica de irradiac~ao de corpo inteiro nos transplantes de medula óssea, por meio de dos metros termoluminescentes. Radiol Bras, SciELO Brasil, vol. 37, pp. 343-349, 2004.
- [4] H. Yoriyaz, "Método de Monte Carlo: princípios e aplicações em Física Médica," Ver. Bras. de Fís. Méd., vol.3, pp.141-149, 2009.
- [5] D. W. O. Rogers, "Fifty years of Monte Carlo simulations for medical physics," Phys in Med. and Biol., vol. 51, pp. 287-301, 2006.
- [6] C. J. Werner (editor). "MCNP Users Manual - Code Version 6.2," Los Alamos National Laboratory, report LA-UR-17-29981, 2017.
- [7] R. J. McConn, J. G. Gesh, R. T. Pagh, R. A. Rucker, e R. Williams III. Compendium of material composition data for radiation transport modeling. No. PNNL-15870 Rev. 1. Pacific Northwest National Lab.(PNNL), Richland, WA (United States), 2011.
- [8] Elemental Data Index: 66 Dysprosium. Disponível em <<https://physics.nist.gov/cgi-bin/Elements/elInfo.pl?element=66&context=frames>>. Acesso em 22/08/2019.
- [9] D. Sutton, K. Cranley, B. J. Gilmore, et al. Catalogue of diagnostic X-ray spectra and other data: electronic version - Report S. No. 78 (CD Rom). York, UK: The Institute of Physics and Engineering in Medicine, 1997.
- [10] J.-K. Chang, Y.-M. Nam, J.-L. Kim, S.-Y. Chang, e B.-H. Kim. "Calculated energy dependence of $\text{CaSO}_4:\text{Dy}$ TL phosphor and phosphor embedded Teflon for X and gamma rays," Rad. Meas., vol. 33, pp. 675-678, 2001.
- [11] R. A. P. O. d'Amorim, M. I. Teixeira, L. V. E. Caldas, e S. O. Souza, "Physical, morphological and dosimetric characterization of the Teflon agglutinator to thermoluminescent dosimetry," Jour. of Lum., vol. 136, pp. 186-190, 2013.
- [12] McKinney, G. W. A practical guide to using MCNP with PVM. No. LA-UR-94-2523; CONF-941102-15. Los Alamos National Lab., NM (United States), 1994.
- [13] Campos, L. L. Thermoluminescence of materials and its application on radiation dosimetry. Cerâmica, SciELO Brasil, vol. 44, pp. 244-251, 1998.